

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПРОДУКЦИИ ВИНКА- АЛКАЛОИДОВ ЭНДОФИТНЫМИ ГРИБАМИ РАСТЕНИЙ РОДА *CATHARANTHUS ROSEUS* (*VINCA ROSEA*)

¹Отаева Зарина Муротовна, ²Насметова Саодат Мамажановна

¹докторант PhD, ²д.б.н.в.н.с.

Институт Микробиологии АН Руз г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13833409>

Аннотация. Исследование цитотоксических свойств эндофитов растений рода *Catharanthus roseus* направлено на выявление новых источников антиканцерогенных соединений. Растение *Catharanthus* известно высоким содержанием алкалоидов, таких как винкрисдин и винбластин, которые обладают значительными противоопухолевыми свойствами. В этом исследовании оптимизированы условия культивирования эндофитов для увеличения выхода винкристина и винбластина. Наибольший выход алкалоидов был достигнут при выращивании штаммов на кукурузной среде при экстракции хлороформом. Используемый метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) показал, что штаммы *Aspergillus terreus*, *Penicillium* sp., *Alternaria* sp. и *Acremonium* sp. продемонстрировали высокие уровни продукции винкристина и винбластина. Эти штаммы могут служить перспективными кандидатами для разработки новых антиканцерогенных препаратов.

Ключевые слова: *Catharanthus roseus*, винка-алкалоиды, эндофиты, цитотоксические свойства, оптимизация питательных сред, ВЭЖХ.

Catharanthus roseus, широко известный как мадагаскарский барвинок, является тропическим, многолетним, лекарственным растением, принадлежащим к семейству *Aporocaryaceae*. Он является источником нескольких важных индоловых алкалоидов, имеющих лечебное значение, таких как винбластин, винкрисдин, ажмалицин, виндолин, катарантин и серпентин [1].

Исследование цитотоксических свойств эндофитов растений рода *Catharanthus roseus* (также известного как *Vinca rosea*) представляет собой актуальное направление в поиске новых источников антиканцерогенных соединений. Растение *Catharanthus* известно своим богатым содержанием алкалоидов, особенно винка-алкалоидов, таких как винкрисдин и винбластин, которые обладают выраженными противоопухолевыми свойствами.[2] Исследование эндофитов этих растений может привести к разработке новых препаратов на основе природных соединений для лечения онкологических заболеваний [3].

Целью исследования была оптимизация состава питательных сред и выбор экстрагентов для увеличения выхода винкристина и винбластина из 8-ми коллекционных штаммов-продуцентов винка-алкалоидов.

Материалы и методы

Эксперименты включали культивирование штаммов эндофитных грибов на пяти различных питательных средах: Чапека, картофельной, кукурузной, маннитовой и солодовой. Культивирование проводилось на шейкере со скоростью 140 об/мин при

температуре 28°C в течение 7 суток. По завершении срока биомассу вместе с культуральной жидкостью подвергали лиофильной сушке. Полученный порошок массой 0,5 г тщательно измельчали в ступке и дважды экстрагировали 20 мл хлороформа в течение 24 часов. После завершения экстракции экстракт выпаривали на роторном испарителе до объема 5 мл, после чего анализировали с помощью ВЭЖХ. Определение винка-алкалоидов (винкрестина, винбластина и винкамина) в экстрактах эндофитных грибов проводилось на жидкостном хроматографе Agilent 1250 с использованием колонки Synergi Fusion-RP (100 × 4.6 мм). Объем пробы составлял 20 мкл. В качестве мобильной фазы использовались ацетонитрил и 0,05 % ТФУК. В качестве стандартов использовались фармацевтические препараты "Cytoblastin" и "Cyticristin" (Индия) с активными веществами винбластин и винкрестин соответственно.

Результаты

В ходе экспериментов было установлено, что максимальный выход алкалоидов из эндофитных грибов наблюдался при использовании кукурузной среды и экстракции хлороформом. Культивирование эндофитов на других средах показало относительно низкую продуктивность, что подчеркивает важность правильного выбора питательной среды и экстрагента для увеличения выхода винка-алкалоидов.

Результаты количественного анализа экстрактов показали, что из 8 исследованных штаммов наибольшую активность проявили четыре: *Aspergillus terreus* (R176L), *Penicillium* sp. (VM86S), *Alternaria* sp. (VM85L) и *Acremonium* sp. (VM96L). Эти штаммы продуцировали от 40,6 до 250,2 мг/л винкрестина и от 9,3 до 31,6 мг/л винбластина. Наибольший выход винкрестина и винбластина был зафиксирован у штаммов *Alternaria* sp. (VM85L) и *Penicillium* sp. (VM86S), как представлено в таблице 1. Штамм *Penicillium* sp. (VM86S) также продемонстрировал максимальное накопление биомассы — 47,9 г на 250 мл питательной среды.

Таблица 1. Продукция винка-алкалоидов в эндофитных грибах на Кукурузной среде

Кукурузная среда				
Штаммы	Винкрестин мг/л	Винбластин мг/л	Винкамин мг/л	Биомасса в 250 мл к/ср. гр
<i>Aspergillus terreus</i> VR176L	40,64	11,52	-	22,110
	-	-	-	
<i>Acremonium</i> sp. – VR179L	-	1,0	66,0	10,166
<i>Aspergillus amstelodami</i> VR177L	5,8	-	12,8	16,60
	-	-	2,32	

<i>Penicillium sp.</i> - VM86S	128,8	31,6	-	47,90
	80,8	15,2	-	
<i>Aspergillus terreus</i> - VE90R	8,0	4,4	42,8	9,86
	-	-	18,4	
<i>Alternaria sp.</i> – VM85L	250,2	9,32	12,4	2,25
	7,6	-	18	
<i>Acremonium sp.</i> – VM96L	219,2	2,82	-	12,46
	24,8	-	23,2	
<i>Penicillium concavo- radulozum-</i> E89L	2,4	3,08	-	1,308
	-	10,52	31,88	

Для сравнения, в литературе указано, что содержание винка-алкалоидов в эндофитном грибе *Botryosphaeria laricina*, выделенном из *Catharanthus roseus*, составляет всего 0,6 мг/л винкрестина и 0,7 мг/л винбластина, что значительно ниже по сравнению с уровнями продукции, наблюдаемыми в изучаемых штаммах [3].

Также было установлено, что некоторые штаммы продуцируют другой винка-алкалоид — винкамин, который применяется в медицине для улучшения мозгового кровообращения и когнитивных функций [4]. Концентрации винкамина в штаммах *Acremonium sp.* (VR179L) и *Aspergillus terreus* (VE90R), культивируемых на кукурузной среде, достигали 66,0 и 42,8 мг/л соответственно.

На рисунке 2 представлена хроматограмма экстракта штамма *Alternaria sp.* (VM85L),

B

хроматографической картине которых выявлены пики по времени выхода соответствующие стандартным препаратам винкристина и винбластина.

Рис.1. Хроматограмма экстракта эндофитного гриба *Alternaria* sp. (VM85L)

Отобранные штаммы продемонстрировали наибольшую продуктивность среди всех протестированных, что делает их перспективными кандидатами для дальнейших исследований и разработки препаратов на основе винка-алкалоидов. Полученные результаты подчеркивают важность оптимизации условий культивирования и экстракции для увеличения выхода ценных антиканцерогенных соединений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альмагро, Л.; Fernández-Pérez, F.; Педреньо, М.А. Индоловые алкалоиды из *Catharanthus roseus*: биопродукция и их влияние на здоровье человека. *Молекулы* 2015, 20, 2973–3000. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)] [[PubMed](#)]
2. Hadagali Ashoka*; Prashanth Hegde.; Manasa K. H., Chandraprasad Madihalli, Pradeep S. and Ashok Kumar Shettihalli. Isolation and detection of vinca alkaloids from endophytes isolated from *Catharanthus roseus*. 2017, Volume 4, Issue 10 675-683.
3. C.J. Bandara, A. Siriwardhana, D. N. Karunaratne et al. Production of Vincristine and Vinblastine by the Endophytic Fungus *Botryosphaeria laricina* Strain (CRS1) is Dependent on Stimulating Factors Present in *Catharanthus roseus* The Natural Products Journal. 2020, <https://doi.org/10.2174/2210315510666200108102735>
4. Hong Yin*, Yu-Hong Sun Vincamine-producing endophytic fungus isolated from *Vinca minor*. *Phytomedicine* 18 (2011) 802–805